

Makale Geliş Tarihi

30.11.2025

Makale Yayın Tarihi

20.12.2025

Ebeveynlerin Tükenmişlik Deneyimleri

Parents' Experiences of Burnout

Yahya AKTU¹, Yahya ŞAHİN²¹Doç, Siirt Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Orcid: [0000-0002-5540-7399](https://orcid.org/0000-0002-5540-7399)²Dr. Öğr. Üye., Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Orcid: [0000-0003-0647-4605](https://orcid.org/0000-0003-0647-4605)**Özet**

Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin "tükenmişlik" olgusunu nasıl deneyimlediklerini ve bu deneyime ne gibi anlamlar yüklediklerini derinlemesine anlamaktır. Araştırmada, ebeveynleri tükenmişliğe iten nedenler, bu sürecin duygusal ve davranışsal yansımaları ile ebeveynlerin kullandığı başa çıkma stratejileri incelenmiştir. Olgu bilim modeline göre tasarlanan bu çalışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip 26 ebeveyn katılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları a) ebeveynlik tükenmişliğinin kaynakları, b) tükenmişliğin duygusal ve davranışsal yansımaları ile c) başa çıkma stratejileri ve koruyucu faktörler olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır. Sonuç olarak, ebeveyn tükenmişliğinin bireysel bir sorun olmaktan ziyade, ekonomik, sosyal ve ilişkisel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkan çok boyutlu bir olgu olduğu görülmüştür. Bulgular, ebeveynlerin ruh sağlığını korumak ve aile içi ilişkileri güçlendirmek için sosyal ve yapısal destek mekanizmalarının (özellikle eş desteği ve erişilebilir sosyal ağlar) güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Ebeveyn Tükenmişliği, Nitel Araştırma, Ebeveynlik**Abstract**

The purpose of this study is to gain an in-depth understanding of how parents experience the phenomenon of burnout and the meanings they ascribe to this experience. The research investigates the factors contributing to parental burnout, the emotional and behavioral manifestations of this process, and the coping strategies employed by parents. Designed according to the phenomenological research model, the study was conducted with 26 parents from various provinces in Türkiye, representing diverse socio-demographic backgrounds. Data were collected using semi-structured interview techniques and analyzed through thematic analysis. Findings of the study were organized under three main themes: a) sources of parental burnout, b) emotional and behavioral reflections of burnout, and c) coping strategies and protective factors. Ultimately, the study reveals that parental burnout is not merely an individual psychological issue but a multidimensional phenomenon emerging from the interplay of economic, social, and relational factors. The findings emphasize the critical importance of strengthening social and structural support mechanisms—particularly spousal support and

accessible social networks—to protect parents' mental health and reinforce family relationships.

Keywords: Parental Burnout, Qualitative Research, Parenthood

GİRİŞ

Birey, yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara ve üstlendiği rollere uyum sağladıkça psikolojik olarak ayakta kalabilmektedir (Lazarus ve Folkman, 1984). Bu roller arasında en dönüştürücü ve talepkar olanlarından birisi de ebeveynliktir. Ebeveynlik rolü, bireyin yaşamındaki en anlamlı ve doyurucu deneyimlerden biri olabileceği gibi, beraberinde getirdiği kronik stres ve sorumluluklar nedeniyle bireyi psikolojik sınırlarına kadar zorlayabilmektedir (Mikolajczak ve Roskam, 2018). Ebeveynliğin getirdiği mutluluk ve tatmin duygusunun yerini zamanla yorgunluk, bıkkınlık ve çaresizlik hislerinin alması, tükenmişlik terimiyle açıklanabilir. Tıpkı iş yaşamında olduğu gibi, ebeveynlikte de tükenmişlik, bireyin kaynaklarının talepleri karşılayamaması sonucu ortaya çıkan ve direncinin kırıldığı psikolojik bir problemdir (Maslach vd., 2001).

Ebeveyn tükenmişliği, üç temel boyuttan oluşan karmaşık bir yapı olarak tanımlanmaktadır: a) Duygusal yorgunluk: Ebeveynlik rolüne bağlı olarak hissedilen aşırı bitkinlik ve enerji kaybı. b) Duygusal uzaklaşma: Çocuğa karşı mesafeli, ilgisiz ve mekanik bir tutum sergileme. c) Ebeveynlik rolünde yetersizlik hissi: Kendi ebeveynlik performansından tatmin olmama ve iyi bir ebeveyn olmadığına dair inançtır (Roskam vd., 2017). Tükenmişlik yaşayan bir ebeveyn, çocuğuna karşı sabrını yitirebilir, onunla kaliteli zaman geçirmekten kaçınabilir ve bu durumu değiştirebileceğine olan inancını kaybedebilir. Bu durum, öğrenilmiş çaresizliğe benzer şekilde, ebeveynin olumsuz döngüden çıkmak için çaba göstermesini engelleyen bir karamsarlık hali yaratır (Seligman, 2018). Ebeveyn tükenmişliğinin karşısında duran önemli kavramlardan biri ise ebeveyn dayanıklılığı olarak belirtilmektedir. Ebeveyn dayanıklılığı, zorlu yaşam olayları ve stres karşısında psikolojik olarak sağlam kalabilme, uyum sağlayabilme ve bu süreçten güçlenerek çıkabilme becerisidir (Gavidia-Payne vd., 2015). Bu dayanıklılık, ebeveynin sorunlarla başa çıkma becerilerini, sosyal destek ağlarını ve olumlu bakış açısını içermektedir. Tükenmişliğe yol açan karamsar ve çaresiz düşünce yapısının aksine, ebeveyn dayanıklılığı, karşılaşılan zorlukların geçici ve yönetilebilir olduğuna dair bir inancı temsil eder (Gavidia-Payne vd., 2015).

Ebeveyn tükenmişliği, genellikle Talep-Kaynak Modeli ile açıklanmaktadır (Demerouti vd., 2001). Bu modele göre, ebeveynlik rolündeki talepler (örneğin; çocuğun davranış sorunları, ekonomik sıkıntılar, zaman baskısı) ile ebeveynin sahip olduğu kaynaklar (örneğin eş desteği, sosyal çevre, kişisel başa çıkma becerileri, maddi imkânlar) arasındaki denge, tükenmişlik düzeyini belirlemektedir. Taleplerin kaynakları aştığı ve bu durumun kronikleştiği noktada tükenmişlik riski artmaktadır. Bu modelde temel görev, talepleri azaltmak ve özellikle kaynakları güçlendirmektir. Ebeveyn tükenmişliğiyle başa çıkmada kaynakları güçlendiren temel stratejiler; sosyal destek arayışı, eş desteği, kişisel bakım (kendine zaman ayırma) ve etkili problem çözme becerileri olarak sıralanabilir. Sosyal destek, ebeveynin kendini yalnız hissetmesini engelleyerek duygusal bir tampon görevi görür. Eş desteği, sorumlulukların paylaşılmasını sağlayarak yükü hafifletir. Kendine zaman ayırma ise ebeveynin enerjisini yenilemesine ve psikolojik olarak dinlenmesine olanak tanır (Mikolajczak ve Roskam, 2018). Bu stratejiler, ebeveynin zorluklar karşısında daha işlevsel ve olumlu bir tutum sergilemesine yardımcı olarak tükenmişliğin yıkıcı etkilerini azaltabilir.

Alan yazında ebeveyn tükenmişliği ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde; bu sendromun ebeveynin depresyon ve kaygı düzeyini artırdığı, evlilik doyumunu düşürdüğü, çocuk ihmal ve

istismarı riskini yükselttiği ve çocuğun duygusal-davranışsal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı görülmektedir (Hubert ve Aujoulat, 2018; Sorkkila ve Aunola, 2020). Bu durum, ebeveyn tükenmişliğinin yalnızca ebeveynin değil, tüm ailenin iyi oluşunu tehdit eden önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Alan yazındaki bu bulgulardan hareketle bu çalışmada, ebeveynlerin tükenmişlik deneyimlerinin neler olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Ebeveynlerin yaşadıkları zorlukları nasıl anlamlandırdıkları, hangi durumların onları tükenme noktasına getirdiği ve bu süreçle nasıl başa çıktıklarının derinlemesine anlaşılması hedeflenmiştir. Ebeveynlerin tükenmişliği nasıl deneyimlediklerinin bilinmesi, koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve risk altındaki ailelere yönelik etkili destek mekanizmalarının oluşturulması açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırmada, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip ebeveynlerin tükenmişlik deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Deseni

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenoloji) desenine dayanmaktadır. Olgubilim, bireylerin belirli bir olguya veya kavrama ilişkin yaşadıkları deneyimlerin özünü ve bu deneyimlere yükledikleri anlamları derinlemesine anlamaya odaklanan bir desendir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu doğrultuda, ebeveynlerin "ebeveyn tükenmişliği" olgusunu nasıl deneyimlediklerini, bu süreci nasıl anlamlandırdıklarını ve bu deneyimin onlar için ne ifade ettiğini ortaya koymak amacıyla olgu bilim deseni tercih edilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın katılımcıları, ebeveynlerden oluşmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yaklaşımlarından ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, araştırmanın amacı doğrultusunda zengin ve derinlemesine bilgi sağlayabilecek durumların seçilmesini ifade ederken; ölçüt örnekleme ise, katılımcıların önceden belirlenmiş bir dizi kritere göre araştırmaya dâhil edilmesidir (Büyüköztürk vd., 2018). Bu çalışmadaki ölçütler; en az bir çocuğa sahip olmak ve ebeveynlik rolünü aktif olarak sürdürmektir. Katılımcıların özellikleri Tablo 1'de verilmiştir

Tablo 1.

Katılımcıların özellikleri

Katılımcı Kodu	Cinsiyet	Yaş	Medeni Durum	Çocuk Sayısı	Eğitim
E1	Kadın	52	Dul	3	Ortaokul
E2	Kadın	33	Boşanmış	1	Üniversite
E3	Erkek	28	Evli	2	Üniversite
E4	Kadın	28	Evli	3	İlkokul
E5	Kadın	48	Boşanmış	9	Ortaokul
E6	Kadın	26	Evli	2	Ortaokul
E7	Kadın	31	Evli	2	Lise

Katılımcı Kodu	Cinsiyet	Yaş	Medeni Durum	Çocuk Sayısı	Eğitim
E8	Kadın	58	Evli	11	İlkokul
E9	Kadın	60	Evli	5	Ortaokul
E10	Kadın	27	Evli	3	İlkokul
E11	Erkek	32	Evli	2	Lise
E12	Kadın	25	Evli	2	Üniversite
E13	Kadın	29	Evli	1	Üniversite
E14	Kadın	40	Evli	2	Üniversite
E15	Kadın	25	Evli	1	Üniversite
E16	Erkek	27	Evli	1	Üniversite
E17	Kadın	29	Evli	5	Ortaokul
E18	Kadın	38	Evli	2	İlkokul
E19	Kadın	27	Evli	3	Ortaokul
E20	Erkek	49	Evli	2	Üniversite
E21	Kadın	35	Evli	3	Ortaokul
E22	Kadın	27	Evli	3	İlkokul
E23	Kadın	54	Evli	2	Lise
E24	Erkek	30	Evli	3	Üniversite
E25	Kadın	31	Evli	2	Üniversite
E26	Kadın	45	Evli	2	İlkokul

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 26 ebeveynin yaşları 25 ile 58 arasında değişmektedir. Katılımcıların 5’i erkek, 21’i kadındır. Katılımcıların medeni durumu evli, boşanmış ve dul olarak çeşitlilik göstermektedir. Eğitim düzeyleri ise ilkokul seviyesinden üniversite mezununa kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Görüşme formundaki sorular, ebeveyn tükenmişliği alanyazını (örn., Roskam, Raes ve Mikolajczak, 2017; Mikolajczak ve Roskam, 2018) ışığında hazırlanmıştır. Formdaki ana başlıklar; ebeveynlik deneyimindeki zorluklar, çocuklarla iletişim, ebeveynlik rolüne ilişkin duygular (yetersizlik, bıkkınlık), stres kaynakları, eş ve sosyal desteğin rolü ve başa çıkma stratejileri gibi konuları kapsamaktadır. Görüşmeler, katılımcıların kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Her görüşme öncesinde katılımcılara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş, ses kaydı için izinleri alınmış ve verilerin gizliliğinin korunacağı taahhüt edilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayda alınmış ve araştırmacı tarafından önemli noktaları içeren alan notları tutulmuştur. Görüşmelerin süresi,

yaklaşık olarak 35 dakika sürmüştür. Elde edilen tüm ham veriler, analiz sürecine hazırlık amacıyla bilgisayar ortamına aktarılmış ve transkript edilmiştir.

Verilerin Analizi

Görüşmelerden elde edilen verilerin analizi, nitel araştırma desenlerinde yaygın olarak kullanılan tematik analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Tematik analiz, veriler içerisindeki önemli örüntüleri (temaları) belirleme, analiz etme ve raporlama için kullanılan esnek ve zengin bir yöntemdir (Braun ve Clarke, 2006). Bu süreçte verilerin organizasyonu ve yönetimi için Maxqda 2020 nitel veri analizi programından yararlanılmıştır. Analiz süreci, Braun ve Clarke'ın (2006) tanımladığı aşamalar temel alınarak aşağıdaki adımlarla yürütülmüştür. Analiz sürecinin ilk aşamasında, tüm ses kayıtları yazıya dökülmüş ve elde edilen transkriptler, verinin bütününe anlamak amacıyla araştırmacı tarafından defalarca okunmuştur. Bu aşamada, her bir katılımcıya gizliliği korumak amacıyla E1, E2 şeklinde kodlar atanmıştır. İkinci aşamada, veriler satır satır incelenerek, ebeveynlerin tükenmişlik deneyimleriyle ilgili anlamlı ifadeler ve tekrarlayan örüntülere dayalı bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. Bu kodlar, verinin en temel anlam birimlerini temsil etmektedir. Üçüncü aşamada, oluşturulan kodlar arasındaki ilişkiler incelenmiş ve benzer kodlar bir araya getirilerek potansiyel kategoriler (alt temalar) ve bunları kapsayan daha geniş temalar oluşturulmuştur. Dördüncü aşamada, oluşturulan bu tematik harita hem veri setinin bütünüyle hem de bireysel alıntılarla karşılaştırılarak gözden geçirilmiş, temaların verileri tutarlı bir şekilde temsil edip etmediği kontrol edilmiştir. Bu süreçte bazı temalar birleştirilmiş veya yeniden yapılandırılmıştır. Son aşamada, her bir temanın neyi kapsadığı net bir şekilde tanımlanmış ve isimlendirilmiştir. Oluşturulan nihai temalar ve kategoriler, alan yazınla ilişkilendirilerek ve katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılarla desteklenerek raporlaştırılmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik kavramları yerine, araştırmanın kalitesini ve bilimsel titizliğini ifade eden farklı ölçütler kullanılmaktadır. Geçerlik yerine inandırıcılık ve aktarılabirlik; güvenilirlik yerine ise tutarlılık ve teyit edilebilirlik kavramları tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Araştırmada inandırıcılığı artırmak amacıyla, ebeveyn tükenmişliği olgusu farklı kaynaklardan incelenerek zengin bir teorik çerçeve oluşturulmuştur. Katılımcılarla güvene dayalı bir ilişki kurulmuş ve görüşmelerde derinlemesine bilgi elde edilmesini sağlayacak kadar uzun süreli etkileşimde bulunulmuştur. Ayrıca, analiz sonucunda ortaya çıkan temaların ve yorumların, katılımcıların deneyimlerini doğru yansıtmadığını teyit etmek amacıyla bazı katılımcılarla katılımcı teyidi yapılmıştır. Aktarılabirliği sağlamak amacıyla, araştırmaya farklı sosyo-demografik (yaş, cinsiyet, eğitim, gelir durumu) özelliklere sahip katılımcılar dâhil edilerek çeşitlilik sağlanmıştır. Araştırmanın yöntemi, veri toplama süreci ve analiz aşamaları tüm ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Bulgular bölümünde, temaları ve kategorileri desteklemek için katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılara zengin bir şekilde yer verilmiştir.

Araştırmada tutarlılık ölçütünü sağlamak amacıyla, kodlama ve tema oluşturma süreci farklı zamanlarda tekrarlanarak kendi içinde tutarlılığı test edilmiştir. Ayrıca, nitel araştırma konusunda deneyimli bir başka uzman tarafından verilerin bir kısmı bağımsız olarak kodlanmış ve iki kodlayıcı arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Miles ve Huberman'ın (1994) formülü [$\text{Uzlaşma yüzdesi} = \frac{\text{Görüş birliği}}{\text{Görüş birliği} + \text{Görüş ayrılığı}} \times 100$] kullanılarak yapılan hesaplamada, değerlendiriciler arası tutarlılık katsayısının %79 olduğu görülmüştür. Görüş ayrılığı olan kodlar üzerinde tartışılmış ve uzlaşma sağlanarak nihai kodlama listesi oluşturulmuştur. Teyit edilebilirliği sağlamak amacıyla ise, araştırma süreci tüm aşamalarıyla şeffaf bir şekilde açıklanmıştır. Katılımcıların özellikleri detaylı bir şekilde betimlenmiş, veri toplama ve analiz süreçleri adım adım anlatılmıştır. Araştırmacının kişisel varsayımlarının ve

yanlılıklarının süreci etkilememesi için özen gösterilmiş ve bulguların tamamen katılımcıların verilerine dayandığı, doğrudan alıntılarla gösterilmiştir. Ayrıca, ham veriler (görüşme transkriptleri ve alan notları) ve analiz süreci kayıtları, olası bir dış denetim için araştırmacı tarafından muhafaza edilmektedir.

BULGULAR

Ebeveynlerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilere ilişkin bulgular, üç ana tema ve bu temalara bağlı altı kategori altında sunulmuştur. Araştırmada ortaya çıkan kodlama sistemi Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Ebeveyn Tükenmişliği Olgusuna Yönelik Ortaya Çıkan Temalar ve Kategoriler

Tema	Kategori	Kodlar
<i>1. Ebeveynlik Tükenmişliğinin Kaynakları</i>	Ekonomik ve Yapısal Baskılar	Maddi Geçim Sıkıntısı
		Yoğun Çalışma Hayatı ve Zaman Kısıtlılığı
	Sosyal ve İlişkisel Zorluklar	Eş Desteğinin Eksikliği ve Yalnızlık Hissi
		Tek Ebeveyn Olmanın Sorumluluğu
	Çocuk Kaynaklı Zorluklar	Çocukların İstenmeyen Davranışları
		Ergenlik ve Kuşak Çatışması
<i>2. Tükenmişliğin Duygusal ve Davranışsal Yansımaları</i>	Olumsuz Duygusal Durumlar	Tükenmişlik ve Bıkkınlık Hissi
		Yetersizlik ve Suçluluk Duygusu
		Öfke ve Tahammülsüzlük
	Davranışsal Sonuçlar	Çocuktan Uzaklaşma ve İlgisizlik
		Olumsuz Başa Çıkma Yöntemleri
<i>3. Başa Çıkma Stratejileri ve Koruyucu Faktörler</i>	Pozitif Kaynaklar ve Stratejiler	Sosyal Destek Sistemleri (Dost, Aile)
		Kendine Zaman Ayırma ve Hobiler
		Bilinçli Ebeveynlik ve Farkındalık
	Ebeveynlik Rolünün Anlamlandırılması	Eş Desteğinin Etkisi
		Ebeveynlikten Keyif Alma ve Anlam Bulma

Tablo 2’de görüldüğü gibi, ebeveyn tükenmişliği olgusunun nasıl deneyimlendiğine ilişkin katılımcıların görüşleri üç ana tema altında toplanmıştır. Ebeveynlik Tükenmişliğinin Kaynakları, Tükenmişliğin Duygusal ve Davranışsal Yansımaları ve Başa Çıkma Stratejileri ve Koruyucu Faktörler temalarına ilişkin betimlemeler, katılımcı alıntılarıyla desteklenerek aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Ebeveynlik Tükenmişliğinin Kaynakları Teması

Bu tema, ebeveynleri tükenme noktasına getiren dışsal ve içsel faktörleri kapsamaktadır. Ekonomik ve yapısal baskılar, sosyal ve ilişkisel zorluklar ile çocuk kaynaklı zorluklar olmak üzere üç kategori altında incelenmiştir. Ekonomik ve yapısal baskılar kategorisi, ebeveynlerin kontrolü dışındaki toplumsal ve ekonomik koşulların ebeveynlik deneyimlerini nasıl zorlaştırdığını ortaya koymaktadır. Katılımcıların neredeyse tamamı (n=24), maddi geçim sıkıntısının ve yoğun çalışma hayatının ebeveynlik rollerini yerine getirmede en büyük engellerden biri olduğunu ifade etmiştir. Konuyla ilgili E7 kodlu katılımcı görüşünü, "*Asgari ücret kadardır. Çok zor çocuklar olduğu için zorlanıyoruz.*" şeklinde belirtmiştir. Benzer şekilde, iş hayatının getirdiği zaman kısıtlılığına dikkat çeken E20 kodlu katılımcı, "*Bir günümün doğrusu çok fazla ayırdığımı söyleyemem... daha iyi bir hayat şartları sağlamak için daha çok çalışmak zorunda kalıyoruz.*" biçiminde fikir bildirmiştir. Bu bulgular, ekonomik yetersizliklerin ve zaman darlığının ebeveynler üzerinde kronik bir stres yarattığını göstermektedir.

Sosyal ve ilişkisel zorluklar kategorisi, ebeveynlerin sosyal çevreleriyle olan ilişkilerinin tükenmişlik üzerindeki etkisini ele almaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmı (n=19), özellikle eş desteğinin eksikliğinin kendilerini yalnız ve çaresiz hissettirdiğini belirtmiştir. E4 kodlu katılımcı bu durumu, "*Eşim yardım eden bir eş değil. Tek başıma bunlarla baş etmek zorunda kalıyorum orada zorlanıyorum.*" sözleriyle ifade etmiştir. Tek ebeveyn olmanın getirdiği ağır sorumluluk da önemli bir stres kaynağı olarak öne çıkmıştır. E2 kodlu katılımcı, "*Ayrılmış bir kadın olarak mesela tek başına bir çocuğun sorumluluğunu aldığım için çok farklı şeyler yüklenmiş durumdayım.*" diyerek bu zorluğa dikkat çekmiştir.

Çocuk kaynaklı zorluklar kategorisi, ebeveynlerin doğrudan çocuklarının davranışları, gelişimsel dönemleri ve beklentilerinden kaynaklanan zorlukları ele almaktadır. Katılımcıların ifadeleri, çocukların istenmeyen davranışlarının ve kuşak çatışmasının önemli birer stres kaynağı olduğunu göstermektedir. Çocukların söz dinlememesi, yaramazlık yapması ve kardeş kavgaları, ebeveynlerin sabrını en çok zorlayan durumlar olarak belirtilmiştir. E3 kodlu katılımcı, çocuklarının hareketliliğinden yakılarak, "*Hiç durmuyorlar yerlerinde biri sağı kırıyor biri solu kırıyor yani çok yaramaz çocuklar.*" şeklinde durumu özetlemiştir. Benzer şekilde, çocuklarının kendisini dinlememesinin yarattığı çaresizliği dile getiren E4 kodlu katılımcı, "*Beni dinlemedikleri durumda yani çok şey üzüliyorum çünkü o kadar çabalıyorum onların mesela bir şeyler öğretmeye çalışıyorum onlar beni anlamadığında üzüliyorum.*" diyerek çabalarının boşa gittiğini hissettiğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, çocukların yaşlarına bağlı gelişimsel krizler ve ebeveynleriyle aralarındaki kuşak farkı da önemli bir çatışma unsuru olarak ortaya çıkmıştır. E6 kodlu katılımcı, "*Kızım şu an 3 yaş sendromunda olduğu için çok fazla tartışmalarımız oluyor.*" derken, E18 kodlu katılımcı ise "*Büyük kızım ergenlik döneminden geçtiği için onunla pek anlaşamıyoruz.*" diyerek ergenliğin getirdiği zorluklara dikkat çekmiştir. E24 kodlu bir baba ise bu durumu daha geniş bir perspektiften ele alarak, "*Şu anki Z kuşağı dediğimiz nitelendirdiğimiz bir kuşak bir jenerasyon. Onlar ekran bağımlısı olarak yetiştirildiler. Biz ama öyle değil.*" sözleriyle kuşak farkının iletişimdeki etkisini vurgulamıştır.

Tükenmişliğin Duygusal ve Davranışsal Yansımaları Teması

Bu tema, ebeveynlerin yaşadıkları zorluklar karşısında gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkileri içermektedir. Olumsuz duygusal durumlar ve davranışsal sonuçlar olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Olumsuz duygusal durumlar kategorisi, ebeveynlerin hissettiği yoğun ve yıpratıcı duyguları kapsamaktadır. Katılımcıların çoğunluğu (n=21), kendilerini "tükenmiş", "yetersiz" ve "öfkeli" hissettiklerini dile getirmiştir. E2 kodlu katılımcı, "*Bir zamanlar evet depresyon döneminde geçirdim bunu... kendimi tükenmiş ve çocuklardan bıkmış olarak*

görüyorum." diyerek yaşadığı yoğun bıkkınlığı ifade etmiştir. Yetersizlik hissi de yaygın bir duygu olarak ortaya çıkmıştır. E6 kodlu katılımcı, "*Çoğu zaman kendimi yetersiz hissediyorum. Hatta bazen kendimi kötü anneymiş gibi hissediyorum.*" şeklinde görüş belirtmiştir. Bu duygulara, çocuklara yönelik tahammülsüzlük ve öfke de eşlik etmektedir. E3 kodlu katılımcı, "*Sinir krizleri anı ataklar yani şiddete başvuracağım çok az kaldı.*" diyerek kontrolünü kaybetme noktasına geldiğini belirtmiştir.

Davranışsal sonuçlar kategorisi, olumsuz duyguların ebeveynlerin davranışlarına nasıl yansıdığını göstermektedir. Katılımcıların yarısından fazlası (n=15), yorgun ve stresli olduklarında çocuklarından duygusal olarak uzaklaştıklarını ve onlarla ilgilenmek istemediklerini ifade etmiştir. E3 kodlu bir baba, "*Açıkçası ayırmak istemediğimde biraz bıkkınlık var da ayırmak istemediğimden.*" diyerek bilinçli bir uzaklaşma eğilimi gösterdiğini belirtmiştir. Bu uzaklaşma, bazen olumsuz başa çıkma yöntemlerine de dönüşebilmektedir. E13 kodlu katılımcı, çocuğuna "*Bağırıyorum.*" derken, K24 kodlu bir başka katılımcı ise çaresizlik anında "*şiddet yoluna başvurmayı deniyorum çünkü iyi bir şey değil ama şiddet bazen faydalı olabiliyor.*" şeklinde bir ifade kullanmıştır.

Başa Çıkma Stratejileri ve Koruyucu Faktörler Teması

Bu tema, ebeveynlerin tükenmişlikle mücadele ederken kullandıkları yöntemleri ve onları ayakta tutan koruyucu faktörleri ele almaktadır. Pozitif kaynaklar ve stratejiler ile ebeveynlik rolünün anlamlandırılması olmak üzere iki kategori altında incelenmiştir. Pozitif kaynaklar ve stratejiler kategorisi, ebeveynlerin zor zamanlarda başvurduğu destek mekanizmalarını ve olumlu stratejileri içermektedir. Katılımcıların büyük bir kısmı (n=22), en önemli destek kaynağının sosyal çevreleri olduğunu belirtmiştir. E2 kodlu katılımcı, "*Dost sohbeti daha çok beni kalkandırıyor en azından rahatlıyorum.*" diyerek arkadaş desteğinin önemini vurgulamıştır. Kendine zaman ayırma da önemli bir başa çıkma stratejisi olarak öne çıkmaktadır. E17 kodlu katılımcı, "*Kendime vakit ayırabiliyorum. Spora gidiyordum... yüzmeye gidiyordum, yürüyüşler yapıyordum.*" diyerek kişisel bakımın kendisini nasıl yenilediğini açıklamıştır. Ayrıca, bazı ebeveynlerin bilinçli bir farkındalıkla hareket ettiği görülmüştür. Yine E17 kodlu katılımcı, "*Kendi çocukluk yaralarımı iyileştirip anca o şekilde kendi çocuklarıma faydalı olabileceğimin kanısına vardım.*" diyerek ebeveynlikte kişisel gelişimin rolüne dikkat çekmiştir.

Ebeveynlik rolünün anlamlandırılması kategorisi, ebeveynleri zorluklara rağmen motive eden ve onlara güç veren anlam kaynaklarını kapsamaktadır. Eş desteği, bu anlamda en güçlü koruyucu faktör olarak görülmektedir. E17 kodlu katılımcı, "*Bu konuda eşimin desteği çok önemli... eşimin desteği ile problemlerimizi çözebiliyoruz.*" şeklinde görüş bildirmiştir. Son olarak, tüm zorluklara rağmen ebeveynliğin kendisinden keyif alma ve anlam bulma, katılımcıları ayakta tutan en temel motivasyon kaynağıdır. E1 kodlu katılımcı, "*Çocuklar insanın yanında olunca çünkü çok güçlü hissediyor insan kendini.*" diyerek çocuklarının varlığının ona güç verdiğini ifade etmiştir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Ebeveynlerin tükenmişlik deneyimlerinin incelendiği bu araştırmada üç ana tema ve bu temalara ilişkin altı kategoriye ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, ebeveyn tükenmişliğinin; ekonomik ve sosyal kaynakların yetersizliği, ilişkisel zorluklar ve ebeveynlik rolünün getirdiği yoğun taleplerin bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Araştırmada ebeveynlerin tükenmişlik süreçlerinin; yetersizlik, öfke ve bıkkınlık gibi olumsuz duygularla karakterize olduğu ve bu duyguların çocuktan uzaklaşma gibi davranışsal sonuçlara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

Alan yazında ebeveyn tükenmişliğinin olumsuz sonuçlarını inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, tükenmişliğin ebeveynin ruh sağlığını bozduğunu (örneğin depresyon, kaygı, uyku bozuklukları) ve çocuğa yönelik olumsuz ebeveynlik davranışlarını (ihmal, bağırma, fiziksel şiddet) artırdığını ortaya koymaktadır (Mikolajczak vd., 2018). Başka bir çalışmada, ebeveyn tükenmişliğinin çocuklarda davranış sorunlarına ve düşük akademik başarıya yol açtığı bulunmuştur (Sorkkila ve Aunola, 2020). Özellikle tükenmişlik yaşayan ebeveynlerin çocuklarına karşı daha mesafeli, sabırsız ve empati yoksunu davranma eğiliminde oldukları; bu durumun çocukların duygusal güvenliğini ve gelişimini tehdit ettiği vurgulanmaktadır (Roskam vd., 2017). Sorkkila ve Aunola'nın (2020) çalışmasında ise ebeveyn tükenmişliğinin çocuklarda davranışsal sorunlara (örneğin saldırganlık, içe kapanma) ve düşük akademik başarıya yol açtığı gösterilmiştir. Bu bulgular, ebeveyn tükenmişliğinin yalnızca ebeveynin değil, çocuğun ve genel olarak aile sisteminin iyi oluşunu tehdit eden çok boyutlu bir risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu araştırmanın bulguları da, özellikle eş desteği olmayan, ekonomik sıkıntı yaşayan ve sosyal izolasyon içinde bulunan ebeveynlerin hem kendileri hem de çocukları için ciddi risk altında olduğunu göstermesi açısından alan yazınla tutarlıdır. Lin vd.'nin (2022) çok uluslu çalışmasında, sosyal desteğin ebeveyn tükenmişliğini anlamlı düzeyde azalttığı; hatta bilişsel yeniden yapılandırma gibi içsel kaynaklarla birlikte etkileşimli biçimde koruyucu rol oynadığı bulunmuştur. Bu bağlamda, alan yazındaki çalışmalar ile bu çalışmanın sonuçlarından hareketle, ebeveyn tükenmişliğinin önlenmesinde ve yönetilmesinde eş desteği, sosyal destek ağları, öz-bakım gibi kaynakların güçlendirilmesinin kritik olduğu ifade edilebilir. Özellikle aşağıdaki koruyucu faktörler öne çıkmaktadır (Gong vd., 2023; Lin vd., 2022; Wang vd., 2025).

Araştırmanın sonuçları ebeveyn tükenmişliğinde ebeveynlik tükenmişliğinin kaynakları, tükenmişliğin duygusal ve davranışsal yansımaları ile başa çıkma stratejileri ve koruyucu faktörlerin ön plana çıktığını göstermektedir. Araştırmada ebeveynlerin tükenmişlik süreçlerinin; yetersizlik, öfke ve bıkkınlık gibi olumsuz duygularla karakterize olduğu ve bu duyguların çocuktan uzaklaşma gibi davranışsal sonuçlara yol açtığı ortaya çıkmıştır. Ebeveyn tükenmişliğinin önlenmesinde ve yönetilmesinde kaynakların güçlendirilmesinin kritik olduğu ifade edilebilir. Eş desteği, sosyal destek ağları ve ebeveynlerin kendilerine zaman ayırmaları, tükenmişliğe karşı en önemli koruyucu faktörler olarak öne çıkmaktadır. Ebeveynlerin, özellikle de annelerin, yaşadıkları zorluklar karşısında yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve pratik destek mekanizmalarına erişebilmeleri hem kendi iyi oluşları hem de çocuklarının sağlıklı gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, ebeveyn tükenmişliğini önlemeye yönelik müdahalelerde hem bireysel hem de sistemik düzeyde kaynakların artırılması hedeflenmelidir.

Bu çalışmanın sınırlılıkları bağlamında çeşitli önerilerde bulunulabilir. Çalışma, ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan ve farklı sosyoekonomik düzeylere sahip 26 ebeveyn ile sınırlıdır. İleride yapılacak çalışmalarda, farklı coğrafi bölgelerden daha geniş ve çeşitlendirilmiş bir katılımcı grubuyla (örneğin; daha fazla baba, özel gereksinimli çocuk sahibi ebeveynler) çalışılması, olgunun farklı boyutlarının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu kesitsel ve nitel çalışmanın bulgularının genellenebilirliğinin test edilebilmesi için karma desenli (nitel ve nicel) araştırmaların yapılması alan yazına önemli katkılar sunabilir. Çalışmada ebeveyn tükenmişliği olgusu ele alınmıştır. Gelecekteki çalışmalarda, ebeveyn tükenmişliğine etki eden kültürel faktörlerin veya bu sendromdan etkilenen çocukların deneyimlerinin incelenmesi, olgunun daha bütüncül bir şekilde ortaya konulabilmesi adına yararlı olabilir.

KAYNAKLAR

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 499–512. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499>
- Gavidia-Payne, S., Denny, B., Davis, E., Francis, A., & Jackson, M. (2015). Parental resilience: A neglected construct in resilience research. *Clinical Psychologist*, 19(3), 111-121. <https://doi:10.1111/cp.12053>
- Gong, Q., Kramer, K. Z., & Tu, K. M. (2023). Fathers' marital conflict and children's socioemotional skills: A moderated-mediation model of conflict resolution and parenting. *Journal of Family Psychology*, 37(7), 1048–1059. <https://doi.org/10.1037/fam0001102>
- Hubert, S., & Aujoulat, I. (2018). Parental burnout: When exhausted mothers open up. *Frontiers in Psychology*, 9, 1021. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01021>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing.
- Lin, G.X., Goldenberg, A., Arikan, G., Brytek-Matera, A., Czepczor-Bernat, K., Manrique-Millones, D., Mikolajczak, M., Overbye, H., Roskam, I., Szczygieł, D., Ustundag-Budak, A. M., & Gross, J. J. (2022). Reappraisal, social support, and parental burnout. *The British Journal of Clinical Psychology*, 61(4), 1089–1102. <https://doi.org/10.1111/bjc.12380>
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>
- Mikolajczak M., Gross J. J., Stinghlamber F., Lindahl Norberg A., Roskam I. (2020). Is parental burnout distinct from job burnout and depressive symptomatology? *Clinical Psychological Science*, 8(4), 673–689. <https://doi.org/10.1177/2167702620917447>
- Mikolajczak, M., & Roskam, I. (2018). A theoretical and clinical framework for parental burnout: the balance between risks and resources (BR²). *Frontiers in Psychology*, 9, 886. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00886>.
- Mikolajczak, M., Brianda, M. E., Avalosse, H., & Roskam, I. (2018). Consequences of parental burnout: its specific effect on child neglect and violence. *Child Abuse & Neglect*, 80, 134–145. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.03.025>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Roskam, I., Raes, M. E., & Mikolajczak, M. (2017). Exhausted parents: Development and preliminary validation of the parental burnout inventory. *Frontiers in Psychology*, 8, 163. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00163>
- Seligman, M. E.P. (2018). *The Optimistic Child: A Revolutionary Approach to Raising Resilient Children-A Proven Programme to Safeguard Children Against Depression and Build Lifelong Resilience*. Hachette UK.

Wang, X., Yu, D., & Huo, M. (2025). The influence of work–family conflict on parental burnout in china: moderating effect of spousal support and its gender differences. *Journal of Family Issues*, 46(2), 351-375. <https://doi.org/10.1177/0192513X2412597>

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.